

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 1

Enero - Junio 2023

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

Editorial

Rutas de actuación: Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, ODS

La idea de desarrollo ha sido estudiada en diversos ámbitos, desde clásicos hasta los más contemporáneos con la ambición de lograr un enfoque global, holístico; donde la economía juega un papel preponderante para la vida humana y cubrir las necesidades básicas con el propósito de tener mejores condiciones de vida. Desde la segunda mitad del siglo pasado, hasta ahora, ha aumentado la frecuencia y atención por el medio ambiente, cuidar el capital natural del planeta, ya que, nosotros como ecosistemas, dependemos de los servicios de los mismos, permitiendo la vida de la civilización humana y la biodiversidad. De modo que, este modelo de desarrollo sostenible contempla vivir ahora, sin afectar y consumir, los recursos para futuras generaciones, tal como lo afirma, el Informe Brundtland (1987). Ante este escenario, 193 países que conforman la ONU, decidieron asumir una agenda que, está promoviendo un mundo sostenible y próspero para todos en los próximos 15 años.

En congruencia con lo anterior, la ONU (2015), expresa, el planteamiento de las agendas de desarrollo mundial, así como los objetivos de desarrollo y sus metas de crecimiento a escala global, estas han llevado a la necesidad, que todos los actores estatales y no estatales, converjan en un mismo esfuerzo y desde sus trincheras, trabajen para alcanzar mínimos de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, la Agenda 2030, consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto, direccionada a un cambio de paradigma enfocado hacia la integración de las dimensiones económica, social y ambiental. Valorándose, el cumplimiento de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sistematizados en 17 enunciados:

Son ellos: 1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 2.- Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los seres humanos en todas las edades. 4.- Asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todas las personas. 5.-

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 6.- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. 7.- Asegurar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y todas. 8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. 9.- Potenciar las industrias, la innovación e infraestructuras. 10.- Reducir las desigualdades e injusticias en y entre los países del planeta. 11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12.- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14.- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15.- Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. 16.- Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 17.- Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ONU (2015)

De manera que, materializar este modelo social es una tarea compartida, multisectorial, interdisciplinaria de sectores como: Académicos, el gobierno, la empresa privada, ONGs, grupos ambientalistas y la comunidad en general. Al mismo tiempo, la Guía Práctica de Participación de Actores en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2020), el éxito de la agenda y los ODS, dependerá en gran medida del liderazgo en la navegación para ejecutar esta agenda universal y transformadora, involucrando para ello, a los parlamentos nacionales, las autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las comunidades científicas y académicas, junto con el sector privado, comprometiendo aquellos grupos sub representados e invisibilizados.

Para Bárcenas, (2018), los ODS también son una herramienta de planificación y seguimiento para los países tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para

cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.

Cinco años después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Informe de 2020, señala que se han logrado avances en algunas áreas, como mejorar la salud maternoinfantil, ampliar el acceso a la electricidad y aumentar la representación de las mujeres en el gobierno. Sin embargo, estos avances se vieron afectados en otros lugares por la creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del medio ambiente natural y las desigualdades persistentes y generalizadas, utilizando los últimos datos y estimaciones disponibles. Este informe anual de evaluación del progreso en los 17 Objetivos, muestra que los más pobres y vulnerables, incluidos los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los migrantes y los refugiados, son los más afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19.

Ahora en el 2023, la mencionada pandemia ha provocado que muchos países hayan retrocedido en los avances sociales de su comunidad, debido a su inesperada devastación, de la población humana. Sin embargo, es pertinente seguir adelante, consolidando metas y buscando la mejor ruta para la ciudadanía, junto a un planeta pleno de ecosistemas que necesita de la atención del hombre para mantener la vida en el mismo.

Dra. Dalia Isbelia Plata de Plata

Asesora Condes

Líder de Procesos de Editorial de Redieluz

Investigadora Ciencias Sociales, CEELA. LUZ.

Investigador PEII. Nivel C

Profesora Investigadora Escuela de Trabajo Social. Luz.

Directora de Extensión. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. LUZ

<https://orcid.org//0000-0002-7891-3665>

daliaisbelia@gmail.com